

NEUROPLASTICIDADE E APRENDIZADO AO LONGO DA VIDA: DESMISTIFICANDO O POTENCIAL DO CÉREBRO HUMANO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 15/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11684888

GUTIERRES, Laura Beatriz Juliano

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo investigar a intersecção entre neuroplasticidade e aprendizagem ao longo da vida. A neuroplasticidade, definida como a habilidade intrínseca do sistema nervoso central de alterar sua estrutura e funcionalidade, tem sido objeto de intensa investigação tanto no domínio científico quanto no educacional. Contrariando a noção tradicional de que a plasticidade cerebral é restrita à infância, estudos recentes têm demonstrado que o cérebro humano retém sua capacidade de adaptação ao longo de todo o ciclo vital. Este fenômeno tem implicações significativas para a pedagogia e a formação continuada, servindo como um elo entre as descobertas em neurociência e sua aplicabilidade prática na educação.

Palavras-chave: Aprendizagem ao Longo da Vida, Educação Continuada, Neuroplasticidade, Pedagogia, Sistema Nervoso Central.

ABSTRACT

This article aims to explore the intersection between neuroplasticity and lifelong learning. Neuroplasticity, defined as the inherent ability of the central nervous system to alter its structure and functionality, has been the subject of intense investigation in both scientific and educational domains. Contrary to the traditional notion that brain plasticity is restricted to childhood, recent studies have shown that the human brain retains its adaptive capacity throughout the life cycle. This phenomenon has significant implications for pedagogy and continuing education, serving as a bridge between discoveries in neuroscience and their practical applicability in education.

Keywords: Neuroplasticity, Lifelong Learning, Central Nervous System, Pedagogy, Continuing Education.

1 Introdução

A compreensão da neuroplasticidade e da aprendizagem ao longo da vida é crucial para aprimorar métodos pedagógicos, protocolos de reabilitação e estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional. A neuroplasticidade é um conceito-chave que estabelece uma ponte entre a neurociência e as ciências da educação, oferecendo perspectivas sobre os mecanismos de aprendizagem e a diversidade educacional. A manipulação consciente da plasticidade cerebral pode não apenas direcionar o aprendizado de forma eficaz, mas também corrigir trajetórias neurais desfavoráveis, o que é vital para processos de reabilitação. Além disso, a desmistificação de conceitos errôneos relacionados à plasticidade cerebral pode empoderar indivíduos a buscar um crescimento e aprendizado contínuos, independentemente de sua idade ou circunstâncias.

O principal escopo deste trabalho é explorar a correlação entre neuroplasticidade e aprendizagem ao longo da vida, focando em desmistificar equívocos acerca das capacidades do cérebro humano.

Especificamente, este artigo visa: oferecer uma revisão abrangente sobre a neuroplasticidade, elucidando seus diversos tipos e mecanismos subjacentes; discutir o paradigma da aprendizagem ao longo da vida e sua relevância em múltiplos contextos; avaliar estudos de caso e pesquisas empíricas que ilustram a aplicabilidade da neuroplasticidade no aprendizado contínuo; examinar as implicações pedagógicas dessas descobertas, propondo estratégias educacionais que capitalizem o potencial da neuroplasticidade e identificar lacunas e desafios na literatura atual, sugerindo diretrizes para futuras investigações.

Ao cumprir estes objetivos, o presente artigo aspira a contribuir tanto para o corpus acadêmico quanto para a prática educacional, fornecendo insights valiosos que possam beneficiar educadores, pesquisadores e a sociedade como um todo.

2 Neuroplasticidade e Aprendizagem ao Longo da Vida

2.1 Plasticidade estrutural e funcional

A neuroplasticidade é um fenômeno que descreve a capacidade inerente do sistema nervoso de modificar sua estrutura e funções em resposta a estímulos internos e externos (Masoumeh et al., 2021). Este conceito pode ser subdividido em duas categorias principais: plasticidade estrutural e plasticidade funcional (Jun et al., 2018).

A plasticidade estrutural envolve alterações físicas nas conexões entre neurônios, como a formação de novas sinapses ou a eliminação das já existentes (Rommy et al., 2016). Esta forma de plasticidade é particularmente prevalente no hipocampo, uma região cerebral associada à memória e emoção (La Rosa, Parolisi e Bonfanti, 2020). Estudos indicam que desequilíbrios na plasticidade estrutural estão ligados a diversas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson (Kehayas e Holtmaat, 2017). Além disso, a plasticidade estrutural é crucial para o desenvolvimento de circuitos cerebrais e a aquisição de comportamentos complexos em animais (von Bernhardi et al., 2017).

Por outro lado, a plasticidade funcional diz respeito a mudanças na eficiência ou força das conexões sinápticas, que podem ocorrer por meio de mecanismos como potenciação de longo prazo (PLP) ou depressão de longo prazo (DLP) (Chindemi et al., 2022). Esses processos são fundamentais para o aprendizado e a memória (Deperrois e Graupner, 2020). O PLP envolve um aumento na força sináptica, enquanto o DLP envolve uma diminuição (Saviuk et al., 2022). Descobertas experimentais sugerem que os diversos resultados de PLP e DLP em diferentes tipos de células piramidais podem ser explicados pela fisiologia sináptica específica do tipo de célula, morfologia celular e padrões de inervação (Gupta e O'Donnell, 2023).

Tabela 1. Distinções entre plasticidade estrutural e funcional.

Características	Plasticidade Estrutural	Plasticidade Funcional
Mecanismos	Formação de novas sinapses, eliminação de sinapses existentes	Potenciação de Longo Prazo (PLP), Depressão de Longo Prazo (DLP)
Regiões cerebrais envolvidas	Principalmente o hipocampo, mas também outras áreas como o córtex	Todo o cérebro, incluindo o hipocampo e o córtex
Implicações Clínicas	Importante para a recuperação de lesões e tratamento de doenças neurodegenerativas	Crucial para o aprendizado e memória, também relevante em tratamentos neuropsiquiátricos

Fonte: La Rosa, Parolisi e Bonfanti (2020); Saviuk et al. (2022).

Ambos os tipos de plasticidade, estrutural e funcional, desempenham papéis cruciais no desenvolvimento neural, no aprendizado, na memória e

na recuperação de lesões ou doenças (Maleki e Ahmadi, 2015; Kong, Gibb, e Tate, 2016).

Figura 1. Inter relação entre plasticidade estrutural e funcional.

Fonte: La Rosa, Parolisi e Bonfanti (2020); Saviuk et al. (2022) (adaptado pelos autores).

É importante destacar que a plasticidade estrutural e a plasticidade funcional estão intrinsecamente relacionadas e influenciam-se mutuamente. Esta interação é vital para processos como aprendizado e memória. Por exemplo, o aprendizado é facilitado tanto pela plasticidade estrutural quanto pela funcional, e a memória, que é uma extensão do aprendizado, também é melhorada por ambas as formas de plasticidade. Além disso, a recuperação de lesões cerebrais depende fortemente desses dois tipos de plasticidade, tornando-os fundamentais para a neuroreabilitação (Zhou e Merzenich, 2008).

O entendimento desses mecanismos pode fornecer insights valiosos para a neurociência e para a prática clínica, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes.

2.2 Aprendizagem ao Longo da Vida

O conceito de aprendizagem ao longo da vida refere-se a um processo contínuo e abrangente que ocorre em todas as fases da vida, desde a infância até a velhice (Singh, 2015). Este processo não se limita apenas à educação formal, mas também engloba aprendizagem informal e não formal (Florin, Hedlund e Åkerblom, 2020). Em um mundo em constante mudança, a aprendizagem ao longo da vida torna-se cada vez mais crucial para a adaptação e atualização de habilidades e conhecimentos (Manea, 2014).

A aprendizagem ao longo da vida não é apenas uma necessidade, mas também uma ferramenta que traz múltiplos benefícios para os indivíduos. Estes benefícios vão desde o bem-estar mental até uma melhor qualidade de vida e até mesmo maior longevidade (Laal, 2012). O processo de aprendizagem é holístico e requer uma abordagem autorregulada, onde a motivação desempenha um papel fundamental (Ng, 2016).

A aprendizagem contínua é influenciada por uma variedade de fatores que podem ser categorizados em psicológicos, sociais, ambientais e biológicos. No âmbito psicológico, fatores como motivação intrínseca, autoeficácia e uma mentalidade construtiva são cruciais para facilitar o aprendizado contínuo. Socialmente, o apoio de amigos, familiares e colegas pode ser um catalisador para a aprendizagem (Guo, Zeng e Zhang, 2022; Misra, 2021).

Do ponto de vista ambiental, o acesso a recursos educacionais, como bibliotecas, cursos online e oportunidades de treinamento, é fundamental para o aprendizado contínuo (Beaulieu et al., 2020). Além disso, fatores biológicos como idade, estado de saúde e genética podem ter um

impacto significativo na capacidade de um indivíduo para aprender ao longo da vida (Makhluf, 2020).

2.2.1 Relação entre neuroplasticidade e aprendizado ao longo da vida

A neuroplasticidade e a aprendizagem ao longo da vida estão intrinsecamente relacionadas. A capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais é o que se conhece como plasticidade cerebral (Fandakova e Hartley, 2020). Essa plasticidade opera tanto em condições normais de desenvolvimento quanto após lesões precoces, permitindo a reorganização dos padrões locais de conectividade no sistema neural (Dan, 2019).

Figura 2. Neuroplasticidade e aprendizado ao longo da vida.

Fonte: Dan (2019) (adaptado pelos autores).

A neuroplasticidade não é um fenômeno isolado, mas sim uma série de processos que ocorrem ao longo da vida. Estes incluem o impacto da atividade neural atual nos padrões de atividade futuros e mecanismos de plasticidade específicos do desenvolvimento (Drigas, Karyotaki e Skianis, 2018). Mecanismos como a neurogênese e a potenciação de longo prazo (PLP) e depressão de longo prazo (DLP) são fundamentais para a consolidação da memória e para o aprendizado (Ismail et al., 2019). Por exemplo, a neurogênese no hipocampo está diretamente relacionada à

aquisição de novas informações e habilidades (von Bernhardi, Eugénín-von Bernhardi e Eugénín, 2016).

A neurogênese se refere ao processo de geração de novos neurônios no cérebro. É amplamente aceito que a potenciação de longo prazo (PLP) e a depressão de longo prazo (DLP) são a base celular para o aprendizado e a memória. PLP é um aumento persistente na força sináptica, enquanto DLP é uma diminuição persistente na força sináptica. Tanto o PLP quanto o DLP desempenham papéis importantes na formação e armazenamento da memória. O PLP está envolvido no fortalecimento das conexões sinápticas, permitindo a codificação e o armazenamento de experiências específicas (Zhao et al., 2023). Por outro lado, o DLP é necessário para a diferenciação e especificidade qualitativa das memórias, permitindo o armazenamento robusto e definido de experiências específicas (Saviuk et al., 2022). Esses processos envolvem o ajuste dos pesos sinápticos, que podem mudar dinamicamente dependendo da intensidade e do tempo dos picos que passam por eles e de suas próprias propriedades (Manahan-Vaughan, 2016).

Em termos mais simples, imagine o cérebro como uma cidade cheia de estradas (que são como as conexões entre as células cerebrais, ou neurônios). A “neurogênese” é como se novas estradas fossem construídas nessa cidade, tornando o tráfego de informações mais eficiente. Nesse cenário, a PLP e a DLP seriam o trânsito nessas estradas. PLP é como se uma estrada fosse alargada e melhorada, permitindo que mais carros passem mais rapidamente. Isso ajuda a tornar certas rotas mais populares e fáceis de lembrar. É como se o cérebro dissesse: “Essa informação é importante, vamos tornar mais fácil acessá-la no futuro. DLP é o oposto. É como se uma estrada fosse estreitada, tornando-a menos popular para o tráfego. Isso ajuda o cérebro a focar nas informações realmente importantes e esquecer o que não é tão necessário. Ambos os processos, PLP e DLP, ajudam o cérebro a decidir quais informações são importantes para serem lembradas e quais podem ser esquecidas. Eles fazem isso ajustando a “largura das estradas”, que pode mudar

dependendo de quantos “carros” (ou seja, sinais elétricos) estão passando e com que frequência.

Pesquisas recentes indicam que diferentes estratégias pedagógicas podem induzir neuroplasticidade, o que sugere que métodos de ensino e treinamento podem ser otimizados para maximizar a aprendizagem ao longo da vida (Chowdhury, 2021). Isso reforça a ideia de que o aprendizado é um processo contínuo que pode ser aprimorado ao longo da vida (Costa, 2020). Além disso, a adoção de abordagens como o aprendizado baseado no cérebro, inteligência múltipla e inteligência emocional nos métodos de treinamento é altamente recomendada (Pianta, 2017; Reddy, Hunjan e Jha, 2020). Compreender como o cérebro funciona e aprende permite que o treinamento seja adaptado para usar estratégias que beneficiem todos os alunos (Filatov et al., 2019).

A aprendizagem ao longo da vida e a neuroplasticidade são conceitos complementares que enriquecem nossa compreensão da aprendizagem humana (Hawkins, 2020; Billett, 2018). Ambos os campos oferecem insights valiosos para o desenvolvimento de intervenções educacionais e terapêuticas mais eficazes (Fitzpatrick, 2019; Withnall, 2017). Ao integrar essas duas perspectivas, é possível desenvolver uma compreensão mais profunda de como a aprendizagem ocorre e como ela pode ser apoiada ao longo da vida. Isso tem implicações significativas para a política educacional e para o desenvolvimento de programas de educação continuada.

2.2.2 Desmistificando Mitos

Mito 1. *A neuroplasticidade se limita à infância e adolescência.* A neuroplasticidade, ou a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar, é um fenômeno que ocorre ao longo de toda a vida humana. Contrariando a crença popular de que essa plasticidade se limita à infância e adolescência, pesquisas recentes indicam que o cérebro mantém sua capacidade de mudar e adaptar-se em todas as fases da

vida (Hubert e Dinse, 2020; Zeus et al., 2020; Ethan et al., 2020; Patrice et al., 2017; Athanasios et al., 2018). Essa compreensão tem implicações significativas para a aprendizagem, a recuperação de lesões cerebrais e o funcionamento cognitivo em geral.

Mito 2. *O cérebro humano regride na fase adulta.* O cérebro humano não apenas passa por um rápido crescimento e desenvolvimento durante a infância e adolescência, mas também continua a se adaptar e mudar ao longo da vida adulta. Estudos longitudinais têm mostrado que o desenvolvimento cerebral envolve tanto aumentos quanto diminuições no volume da substância cinzenta e branca, com trajetórias distintas para diferentes regiões cerebrais (Hao-Ming et al., 2021; Mihaela, Adela e Vintan, 2019; Catherine et al., 2018; Kathryn et al., 2016).

Mito 3. *A capacidade de aprender atrofia com a idade.* A capacidade de aprender não se atrofia com o avanço da idade. De fato, estudos mostram que a aprendizagem ao longo da vida não é apenas possível, mas também benéfica para a saúde cognitiva e emocional (Robert, C., Pianta, 2017; Michael, Ramscar et al., 2014; James, H., Howard et al., 2013; Maureen, Tam, 2014; Manuel, João, Costa et al., 2012).

Mito 4. *As células cerebrais não se regeneram.* Contrariando o mito de que as células cerebrais não se regeneram, pesquisas recentes mostraram que a neurogênese, o processo de geração de novos neurônios, ocorre em certas regiões do cérebro adulto, como o hipocampo (Michal, P., Jurkowski et al., 2020; Belal, Shohayeb et al., 2018; Gabriel, Lepousez et al., 2015; Kassandra, Johnson et al., 2015). Esses novos neurônios têm a capacidade de se integrar em circuitos cerebrais existentes e desempenhar um papel crucial no aprendizado, na memória e na função cognitiva.

Esses mitos, embora amplamente difundidos, são contraproducentes e podem limitar nosso entendimento do potencial humano para o crescimento e a mudança. Desmistificá-los é crucial para aproveitar ao

máximo o potencial infinito do cérebro humano em todas as fases da vida. A compreensão precisa da neuroplasticidade e do aprendizado ao longo da vida tem implicações significativas para a educação, a reabilitação e até mesmo para o envelhecimento saudável.

2.3 Evidências Empíricas e exemplos de neuroplasticidade e aprendizado contínuo

A neuroplasticidade é uma ferramenta poderosa na reabilitação pós-AVC. Duas estratégias têm se mostrado eficazes: a terapia com espelho e o treinamento motor intensivo. A primeira, descrita por Nogueira et al. (2021), usa um espelho para simular o movimento do membro afetado, enquanto o paciente observa o membro saudável. Já o treinamento motor intensivo, discutido por Kaku et al. (2020), adota uma abordagem multidisciplinar, envolvendo fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Ambas são seguras e eficazes para todas as idades, como apontou Marzouk (2017), mas é importante lembrar que cada paciente é único e pode responder de forma diferente às terapias.

Contra o mito de que só crianças aprendem idiomas facilmente, estudos recentes, como os de Bergdahl (2022) e Nielsen e Vinnner (2023), mostram que adultos também podem se tornar fluentes em uma segunda língua. E mais, essa habilidade pode até melhorar outras funções cognitivas, como memória e atenção.

O treinamento musical em idosos também traz benefícios cognitivos e emocionais. Pesquisas de James et al. (2020) e outros mostram que aprender a tocar um instrumento, como o piano, pode melhorar desde a memória de trabalho até habilidades motoras finas. Além disso, estudos como os de Bugos (2019) e Fleming et al. (2019) revelam que essa prática pode ajudar na compreensão da fala em ambientes barulhentos, um desafio comum na terceira idade.

A atenção plena, ou mindfulness, também tem um impacto significativo na neuroplasticidade. Segundo Doborjeh et al. (2020), essa prática pode

reduzir a atividade em áreas do cérebro associadas ao estresse e aumentar o engajamento em áreas relacionadas à atenção e ao controle emocional. Esses efeitos são fundamentais para a promoção do bem-estar, como destacado por Tang, Askari e Choi (2020).

No âmbito educacional, a neuroplasticidade tem um papel vital, especialmente para crianças em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Programas como o Projeto Harmony, citado por Sakyi (2017), oferecem treinamento musical para essas crianças, melhorando suas habilidades de fala e leitura. No mundo do xadrez, estudos como os de Meloni e Fanari (2020) e Rosa et al. (2020) mostram que aprender o jogo pode melhorar desde habilidades metacognitivas até a velocidade de processamento cognitivo.

Em resumo, a neuroplasticidade e o aprendizado contínuo são elementos centrais da experiência humana, independentemente da idade ou do contexto. Essas descobertas têm implicações profundas em diversas áreas, como pedagogia, psicologia e medicina, e reforçam a necessidade de estratégias que explorem o potencial ilimitado do cérebro humano.

2.4 Implicações Pedagógicas: estratégias educacionais baseadas em neurociência

2.4.1 Aprendizagem Ativa

A neurociência tem mostrado que a aprendizagem ativa, que coloca o aluno em um papel mais participativo através de atividades práticas e discussões, é altamente eficaz para a retenção de informações e o desenvolvimento de habilidades cognitivas (Ishak et al., 2023). Este tipo de aprendizagem não apenas aumenta a motivação e o interesse do aluno pelo assunto (Dogani, 2023), mas também fomenta o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas ao oferecer oportunidades para aplicação prática dos conhecimentos (Dimitropoulos et al., 2022). Estratégias como trabalho em grupo e atividades de resolução de problemas têm mostrado ser eficazes para aumentar o engajamento dos

alunos e melhorar o desempenho acadêmico (Tarolli e Józefowicz, 2023). Portanto, a aprendizagem ativa emerge como uma estratégia educacional neurocientífica robusta para melhorar os resultados de aprendizagem (Rome et al., 2022).

A aprendizagem ativa é uma abordagem pedagógica que coloca o aluno como protagonista de seu próprio aprendizado. Do ponto de vista da neurociência, essa abordagem é altamente eficaz devido à plasticidade cerebral, que permite que o cérebro se reconfigure com novas experiências. Estratégias como aprendizagem baseada em projetos e gamificação ativam os sistemas de recompensa do cérebro, melhorando a memória de longo prazo e a atenção. No entanto, a implementação dessas estratégias requer treinamento de professores e consideração dos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos.

2.4.2 Feedback Imediato

O feedback imediato tem o potencial de fortalecer as conexões neurais e melhorar a aprendizagem, especialmente em ambientes adaptativos onde o feedback é personalizado para cada aluno (Karal e Sarıalioğlu, 2022). O feedback dos colegas em ambientes de aprendizagem online tem mostrado ser eficaz para melhorar a alfabetização por feedback dos alunos (Dogani, 2023). Implementações de feedback personalizado em ambientes digitais têm mostrado efeitos positivos nos resultados educacionais (Dimitropoulos et al., 2022). Plataformas de aprendizado baseadas em jogos, como o Kahoot!, podem fornecer feedback imediato e servir como um parâmetro para prever o desempenho final do aluno (Tarolli e Józefowicz, 2023).

O feedback imediato é crucial para o aprendizado eficaz.

Neurocientificamente falando, ele ativa os sistemas de recompensa do cérebro, fornecendo reforço positivo e ajudando na correção de erros. Isso não apenas aumenta a motivação, mas também melhora a memória de curto prazo. No entanto, o feedback deve ser bem dosado para evitar

sobrecarga de informação e deve ser adaptado para atender às necessidades emocionais dos alunos. O uso de tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa para fornecer feedback em tempo real.

2.4.3 Atenção Plena

Atividades como ioga e movimento cinestésico podem ajudar os alunos a regular as emoções e diminuir os níveis de estresse (Dimitropoulos et al., 2022). O treinamento em atenção plena tem mostrado aumentar a conectividade funcional no cérebro, especialmente nas áreas pré-frontais laterais, o que leva a melhores habilidades de regulação emocional (Tarolli e Józsefowicz, 2023). Interfaces cérebro-computador (BCIs) combinadas com intervenções de atenção plena têm mostrado aprimorar habilidades metacognitivas e emocionais (Rome et al., 2022).

A prática da atenção plena na sala de aula pode auxiliar na regulação emocional e na atenção, fatores cruciais para um aprendizado eficaz (Ishak et al., 2023; Dogani, 2023).

Do ponto de vista da neurociência, práticas de atenção plena afetam positivamente o sistema límbico e o córtex pré-frontal, áreas do cérebro responsáveis por emoções e tomada de decisões. A implementação de programas de bem-estar que incluem mindfulness pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o ambiente de aprendizagem.

2.4.4 Ensino Multissensorial

O ensino multissensorial, que envolve o uso de múltiplos sentidos na aprendizagem, tem mostrado melhorar a retenção e a compreensão (Itagi e D'Mello, 2019; Kovalenko, 2019).

Quando vários sentidos são ativados, diferentes áreas do cérebro são estimuladas, o que leva a melhores resultados de aprendizagem. Em crianças, a apresentação de informações através de múltiplos sentidos resultou em maior retenção do aprendizado em comparação com

abordagens unissensoriais (Jia et al., 2019). Além disso, uma abordagem multissensorial mostrou melhorar o desempenho e a retenção de vocabulário em alunos com dificuldades de aprendizagem (Chaouachi et al., 2018).

O ensino multissensorial envolve o uso de múltiplos sentidos para facilitar o aprendizado. A neurociência mostra que a integração sensorial ocorre em várias áreas do cérebro e é crucial para a memória e a aprendizagem. Estratégias que envolvem ensino visual, auditivo e cinestésico podem ser particularmente eficazes. No entanto, como com qualquer estratégia de ensino, a formação de professores e a adaptação às necessidades individuais dos alunos são cruciais para o sucesso.

2.5 O papel dos educadores na promoção da neuroplasticidade

Os educadores desempenham um papel crucial na facilitação do aprendizado e na criação de ambientes que promovem a neuroplasticidade (Stăneiu, 2023; Linor et al., 2021). Eles não são apenas transmissores de conhecimento, mas também facilitadores do aprendizado (Linor et al., 2021). Os educadores têm a oportunidade de dissipar conceitos errôneos sobre o cérebro e o aprendizado, como os neuromitos, por meio de intervenções e workshops de desenvolvimento profissional (Luc, 2021; Sharples e Kelley, 2015). Ao incorporar a neurociência em suas práticas de ensino, os educadores podem moldar as conexões entre os neurônios no cérebro e melhorar a compreensão e o conhecimento dos alunos (Naicker, 2013).

2.5.1 Práticas de Ensino Reflexivas e Aprendizagem Colaborativa

As práticas de ensino reflexivas podem apoiar os alunos no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e promover a aprendizagem reflexiva. A pesquisa mostrou que as práticas de ensino reflexivas oferecem aos professores a oportunidade de examinar criticamente suas suposições e aprender com suas experiências (Rawani et al., 2023). Além disso, a aprendizagem colaborativa, que geralmente é

facilitada por meio de práticas de ensino reflexivas, pode aprimorar a aprendizagem ao envolver os alunos na resolução de problemas e no aprendizado de conceitos (Tan et al., 2023). Também foi demonstrado que a escrita reflexiva promove mudanças no pensamento dos alunos, como aumento da autoestima, voluntariado, paciência e gratidão (Şener e Mede, 2022).

2.5.2 Ambiente de Aprendizagem Seguro e Inclusivo

Um ambiente de aprendizagem seguro e inclusivo é crucial para reduzir o estresse e a ansiedade, que podem prejudicar a neuroplasticidade (Nicolaidou et al., 2021). Pesquisas mostraram que muitos estudantes, incluindo aqueles no ensino fundamental, enfrentam problemas de saúde mental e baixa motivação na escola (Benítez-Lugo et al., 2021). Os professores desempenham um papel vital na criação de um ambiente de aprendizagem seguro que promova a aprendizagem dos alunos (Adams e Tan, 2020). A educação inclusiva e os ambientes sociais inclusivos são importantes para a inclusão social de todos os estudantes (Mergler e Boman, 2020).

2.5.3 Curiosidade e Interesse como Motivadores para Aprendizagem

Incentivar os alunos a fazer perguntas e explorar diferentes áreas do conhecimento pode ativar regiões cerebrais associadas à curiosidade e à recompensa, facilitando o aprendizado (Hidi e Renninger, 2020; Buyalskaya e Camerer, 2020). A curiosidade envolve buscar informações para preencher lacunas de conhecimento, resultando em aprendizado específico e de curto prazo (Shin e Kim, 2019). Por outro lado, o interesse desencadeia novas questões, levando ao contínuo aprofundamento e desenvolvimento de conhecimento (Oudeyer, 2018).

2.5.4 Benefícios da Atividade Física para a Neuroplasticidade

Foi demonstrado que a atividade física regular melhora a função cerebral e promove a neuroplasticidade (Bherer e Pothier, 2020; Lippi et al., 2019).

O exercício aumenta a plasticidade sináptica, a síntese do fator de crescimento e a neurogênese, que são importantes para a saúde do cérebro (Lin et al., 2018). Também aumenta a produção de fatores e receptores neurotróficos, levando a melhorias na neuroplasticidade e na função cognitiva (Vecchio et al., 2018).

As implicações pedagógicas da neuroplasticidade são vastas e oferecem uma nova perspectiva sobre como a educação pode ser estruturada para maximizar o aprendizado. Educadores têm um papel crucial na promoção da neuroplasticidade, e as estratégias educacionais baseadas em neurociência podem oferecer caminhos eficazes para melhorar tanto o ensino quanto a aprendizagem.

2.6 Limitações e Desafios

2.6.1 Limitações Metodológicas

A neurociência educacional é uma área de pesquisa em crescimento, mas enfrenta várias limitações metodológicas. Uma dessas limitações é a amostragem inadequada. Como apontado por Astrid Schmied, Sashank Varma e Janet M. Dubinsky (2021), muitos estudos utilizam amostras pequenas ou não diversificadas, o que limita a generalização dos resultados para uma população mais ampla. Da mesma forma, Michael S.C. Thomas, Denis Mareschal e Iroise Dumontheil (2020) destacam a necessidade de pesquisas colaborativas para preencher a lacuna entre os resultados de neuroimagem e a prática educacional. A falta de amostras grandes e homogêneas também é uma preocupação, como evidenciado em outro estudo de Michael S.C. Thomas, Daniel Ansari e Victoria C.P. Knowland (2019). Portanto, é crucial que futuros estudos em neurociência educacional abordem essas limitações, utilizando amostras mais representativas.

2.6.2 Limitações de Pesquisa em Laboratório

A pesquisa em laboratório frequentemente não reflete os ambientes de aprendizagem do mundo real, o que dificulta a aplicação prática das descobertas. Urszula Pawlicka-Deger (2020) destaca a importância da validade ecológica, que engloba a representatividade e a generalização dos resultados. Além disso, Richard Churches et al. (2020) exploraram a adição de contexto de domínio às atividades de laboratório como uma forma de melhorar os resultados da aprendizagem, mas encontraram resultados mistos. Isso sugere que a pesquisa em laboratório possui limitações significativas em capturar os fatores que contribuem para situações do mundo real.

2.6.3 Desafios na Avaliação de Intervenções

A falta de medidas de resultados padronizadas e confiáveis é um obstáculo significativo na avaliação do impacto das intervenções baseadas na neurociência. Martin P. Paulus e Wesley K. Thompson (2021) apontam que a capacidade de usar diferenças individuais para prever resultados ainda é limitada. No entanto, o uso de aprendizado de máquina e abordagens de psiquiatria computacional, como sugerido por Stefan Frässle et al. (2020), pode oferecer soluções para essas limitações.

2.6.4 Desafios Éticos e Práticos

A ética na pesquisa também é uma preocupação crescente. Anita Jwa e Russell A. Poldrack (2021) discutem a importância de permitir que os participantes tomem decisões informadas sobre como seus dados são usados. Além disso, Tonya White, Elisabet Blok e Vince D. Calhoun (2020) abordam os desafios éticos relacionados ao compartilhamento de dados e à privacidade dos participantes.

A neurociência educacional oferece insights valiosos que têm o potencial de melhorar a educação, mas também enfrenta vários desafios metodológicos, práticos e éticos. É crucial que futuros estudos abordem essas questões para que a neurociência possa efetivamente contribuir para a prática educacional..

3 Conclusão

Este artigo oferece uma contribuição importante para a compreensão da intersecção entre neuroplasticidade e aprendizado ao longo da vida, ajudando a desmistificar mitos e valorizando a neurociência na educação. Ao explicar os mecanismos da neuroplasticidade, o estudo estabelece um diálogo produtivo com a pedagogia, abrindo novas possibilidades para práticas educacionais baseadas em evidências.

É importante reconhecer que aplicar esses conhecimentos neurocientíficos na educação não é simples e exige uma abordagem cuidadosa. O artigo destaca a necessidade de futuras pesquisas robustas e interdisciplinares. Diversificar as amostras e padronizar as medidas de resultado são aspectos que podem enriquecer o conhecimento existente.

Na prática educacional, o estudo alerta para a necessidade de cautela ao incorporar descobertas neurocientíficas no ensino. Contudo, essa também é uma oportunidade inovadora. A formação de educadores em conceitos básicos de neurociência pode ser um meio eficaz para implementar estratégias pedagógicas validadas empiricamente.

A colaboração interdisciplinar é essencial, não opcional. A sinergia entre neurocientistas e educadores pode traduzir descobertas científicas em intervenções pedagógicas eficazes, potencializando o impacto positivo na aprendizagem dos alunos.

Além disso, o artigo faz um apelo ético para refletir sobre questões como consentimento informado e equidade educacional. À medida que avançamos na aplicação da neurociência à educação, temos a responsabilidade ética de garantir que esse progresso seja inclusivo e justo.

Em conclusão, o estudo sugere que a neuroplasticidade e o aprendizado ao longo da vida são domínios interconectados com grande potencial transformador para a educação. Esse potencial, no entanto, só será

plenamente realizado se enfrentarmos proativamente as complexidades e desafios da integração da neurociência na educação. O futuro é promissor e, com a abordagem correta, uma revolução educacional fundamentada na neurociência é não apenas possível, mas iminente.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Donnie; TAN, King Lok. Inclusive Leadership for Inclusive Schools. *International Online Journal of Educational Leadership*, v. 4, n. 2, p. 1-3, 2020.

SCHMIED, Astrid; VARMA, Sashank; DUBINSKY, Janet M. Acceptability of neuroscientific interventions in education. *Science and Engineering Ethics*, v. 27, p. 1-27, 2021.

DRIGAS, Athanasios S.; KARYOTAKI, Maria; SKIANIS, Charalabos. An integrated approach to neuro-development, neuroplasticity, and cognitive improvement. *International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES)*, v. 6, n. 3, p. 4-18, 2018.

BEAULIEU, Shawn et al. Learning to continually learn. arXiv preprint arXiv:2002.09571, 2020.

SHOHAYEB, Belal et al. Factors that influence adult neurogenesis as potential therapy. *Translational neurodegeneration*, v. 7, p. 1-19, 2018.

BENÍTEZ-LUGO, María-Luisa et al. Inclusive design in the field of education from the paradigm of early intervention. *Children*, v. 8, n. 6, p. 474, 2021.

BERGDAHL, Nina. Second language learning designs in online adult education. *Computer Assisted Language Learning*, p. 1-27, 2022.

BHERER, Louis; POTHIER, Kristell. Physical activity and exercise. *Cognitive Training: An Overview of Features and Applications*, p. 319-330, 2021.

BILLETT, Stephen. Distinguishing lifelong learning from lifelong education. *Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation*, v. 2, n. 1, p. 1-7, 2018.

BLOOMINGDALE, Peter et al. Quantitative systems pharmacology in neuroscience: Novel methodologies and technologies. *CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology*, v. 10, n. 5, p. 412-419, 2021.

BUGOS, Jennifer A. The effects of bimanual coordination in music interventions on executive functions in aging adults. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, v. 13, p. 68, 2019.

BUYALSKAYA, Anastasia; CAMERER, Colin F. The neuroeconomics of epistemic curiosity. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, v. 35, p. 141-149, 2020.

LEBEL, Catherine; DEONI, Sean. The development of brain white matter microstructure. *Neuroimage*, v. 182, p. 207-218, 2018.

CHOWDHURY, Raqib. Problem as opportunity: Metacognitive learning for doctoral students during the pandemic. *VNU Journal of Foreign Studies*, v. 37, n. 1, 2021.

CHURCHES, Richard et al. Translating laboratory evidence into classroom practice with teacher-led randomized controlled trials—A perspective and meta-analysis. *Mind, Brain, and Education*, v. 14, n. 3, p. 292-302, 2020.

COSTA, Gerard. Reconceptualizing training as professional formation in the fields of autism and infant mental health. In: *Emerging Programs for Autism Spectrum Disorder*. Academic Press, 2021. p. 211-236.

DRIGAS, Athanasios S.; KARYOTAKI, Maria; SKIANIS, Charalabos. An integrated approach to neuro-development, neuroplasticity, and cognitive improvement. *International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES)*, v. 6, n. 3, p. 4-18, 2018.

MCCORMICK, Ethan M. et al. Longitudinal network re-organization across learning and development. *NeuroImage*, v. 229, p. 117784, 2021.

FANDAKOVA, Yana; HARTLEY, Catherine A. Mechanisms of learning and plasticity in childhood and adolescence. *Developmental Cognitive Neuroscience*, v. 42, 2020.

FEILER, Jacob B.; STABIO, Maureen E. Three pillars of educational neuroscience from three decades of literature. *Trends in neuroscience and education*, v. 13, p. 17-25, 2018.

FILATOV, Valentin et al. Personalized adaptation of learning environments. In: 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). IEEE, 2019. p. 584-587.

FITZPATRICK, Anne. Towards a pedagogy of intergenerational learning. 2019.

FLEMING, David et al. The effects of short-term musical training on the neural processing of speech-in-noise in older adults. *Brain and Cognition*, v. 136, p. 103592, 2019.

FLORIN, Katarina; HEDLUND, E.; ÅKERBLOM, Erika. Lifelong Learning for All. *Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research*, v. 4, n. 2, p. 35-39, 2020.

FRÄSSLE, Stefan et al. A generative model of whole-brain effective connectivity. *Neuroimage*, v. 179, p. 505-529, 2018.

LEPOUSEZ, Gabriel; NISSANT, Antoine; LLEDO, Pierre-Marie. Adult neurogenesis and the future of the rejuvenating brain circuits. *Neuron*, v. 86, n. 2, p. 387-401, 2015.

GRASSI, Massimo et al. Auditory and cognitive performance in elderly musicians and nonmusicians. *PLoS One*, v. 12, n. 11, p. e0187881, 2017.

GUO, Qian; ZENG, Qingfeng; ZHANG, Lanlan. What social factors influence learners' continuous intention in online learning? A social presence perspective. *Information Technology & People*, v. 36, n. 3, p. 1076-1094, 2023.

HALBHERR, Tobias; KAPUR, Manu. Validation Reconceived: The Double Treatment Experimental Design. In: *Frontiers in Education*. Frontiers Media SA, 2020. p. 156.

DONG, Hao-Ming et al. Shifting gradients of macroscale cortical organization mark the transition from childhood to adolescence. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 118, n. 28, p. e2024448118, 2021.

HAWKINS, Jennifer Anne; HAWKINS, Jennifer Anne. The Discovery and Implications of Neuroplasticity. *Brain Plasticity and Learning: Implications for Educational Practice*, p. 1-36, 2021.

HIDI, Suzanne E.; RENNINGER, K. Ann. On educating, curiosity, and interest development. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, v. 35, p. 99-103, 2020.

DINSE, Hubert R. Neuroplasticity in humans. *Neuroscience for Psychologists: An Introduction*, p. 193-230, 2021.

ISMAIL, Fatima Y.; LJUBISAVLJEVIC, Milos R.; JOHNSTON, Michael V. A conceptual framework for plasticity in the developing brain. In: *Handbook of Clinical Neurology*. Elsevier, 2020. p. 57-66.

JAMES, Clara E. et al. Train the brain with music (TBM): brain plasticity and cognitive benefits induced by musical training in elderly people in Germany and Switzerland, a study protocol for an RCT comparing musical instrumental practice to sensitization to music. *BMC geriatrics*, v. 20, n. 1, p. 1-19, 2020.

HOWARD JR, James H.; HOWARD, Darlene V. Aging mind and brain: is implicit learning spared in healthy aging?. *Frontiers in Psychology*, v. 4, p. 817, 2013.

BRAKEWOOD, Beth; POLDRACK, Russell A. The ethics of secondary data analysis: Considering the application of Belmont principles to the sharing of neuroimaging data. *Neuroimage*, v. 82, p. 671-676, 2013.

KAKU, Aakash et al. Towards data-driven stroke rehabilitation via wearable sensors and deep learning. In: *Machine Learning for Healthcare Conference*. PMLR, 2020. p. 143-171.

JOHNSON, Kassandra; JI, Rui. TAM receptors: Two pathways to regulate adult neurogenesis. *Neural regeneration research*, v. 10, n. 3, p. 344, 2015.

MILLS, Kathryn L. et al. Structural brain development between childhood and adulthood: Convergence across four longitudinal samples. *Neuroimage*, v. 141, p. 273-281, 2016.

LAAL, Marjan. Benefits of lifelong learning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 46, p. 4268-4272, 2012.

LENZE, Eric J. et al. Precision clinical trials: a framework for getting to precision medicine for neurobehavioural disorders. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, v. 46, n. 1, p. E97-E110, 2021.

LIN, Tzu-Wei; TSAI, Sheng-Feng; KUO, Yu-Min. Physical exercise enhances neuroplasticity and delays Alzheimer's disease. *Brain plasticity*, v. 4, n. 1, p. 95-110, 2018.

HADAR, Linor L.; BRODY, David L. Interrogating the role of facilitators in promoting learning in teacher educators' professional communities. *Professional development in education*, v. 47, n. 4, p. 599-612, 2021.

ROUSSEAU, Luc. Interventions to dispel neuromyths in educational settings—A review. *Frontiers in Psychology*, v. 12, p. 719692, 2021.

MACKEY, Allyson P. Commentary: Broadening the scope of educational neuroscience, reflections on Thomas, Ansari, and Knowland (2019). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 60, n. 4, p. 493-495, 2019.

MAKHLUF, Huda A. Precision education: engineering learning, relevancy, mindset, and motivation in online environments. In: *Exploring online learning through synchronous and asynchronous instructional methods*. IGI Global, 2020. p. 202-224.

DIETZ, Birte; MANAHAN-VAUGHAN, Denise. Hippocampal long-term depression is facilitated by the acquisition and updating of memory of spatial auditory content and requires mGlu5 activation. *Neuropharmacology*, v. 115, p. 30-41, 2017.

MANEA, Adriana Denisa. Lifelong learning programs—an effective means of supporting continuing education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 142, p. 454-458, 2014.

COSTA, Manuel João; SANDARS, John. Self-regulation: An unexplored learning model in biochemistry and molecular biology. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, v. 40, n. 5, p. 328, 2012.

MARZOUK, Salma. S182 Introduction to neuroplasticity and its application in neurorehabilitation. *Clinical Neurophysiology*, v. 128, n. 9, p. e237, 2017.

TAM, Maureen. A distinctive theory of teaching and learning for older learners: Why and why not?. *International Journal of Lifelong Education*, v. 33, n. 6, p. 811-820, 2014.

MERGLER, Amanda; BOMAN, Peter. Promoting good mental health and supporting social and emotional wellbeing: Managing stress and anxiety, and supporting autonomy and resilience in middle-years learners. In:

Developing Positive Classroom Environments. Routledge, 2020. p. 228-244.

RAMSCAR, Michael. Learning is not decline: The mental lexicon as a window into cognition across the lifespan. University College London. The Mental Lexicon, 2014.

JURKOWSKI, Michal P. et al. Beyond the hippocampus and the SVZ: adult neurogenesis throughout the brain. *Frontiers in cellular neuroscience*, v. 14, p. 576444, 2020.

VINTAN, Mihaela Adela. Theatrical play for Teaching and Rehabilitation or Coming Back to Our Nature!. *rehabilitation*, v. 15, n. 2, p. 94-101, 2019.

MISRA, Pradeep Kumar; MISRA, Pradeep Kumar. Learning About Learning. *Learning and Teaching for Teachers*, p. 1-15, 2021.

NG, Betsy. Towards Lifelong Learning: Identifying Learner Profiles on Procrastination and Self-Regulation. *New Waves-Educational Research and Development Journal*, v. 19, n. 1, p. 41-54, 2016.

NICOLAIDOU, Iolie; STAVROU, Evi; LEONIDOU, Georgia. Building primary-school children's resilience through a web-based interactive learning environment: Quasi-experimental pre-post study. *JMIR Pediatrics and Parenting*, v. 4, n. 2, p. e27958, 2021.

NIELSEN, T. Rune; VINNNER, Pernille. Cognitive assessment of literacy learning difficulties in adult non-or low-literate second language learners. *Scandinavian Journal of Psychology*, 2023.

NOGUEIRA, Nathálya Gardênia de Holanda Marinho et al. Mirror therapy in upper limb motor recovery and activities of daily living, and its neural correlates in stroke individuals: a systematic review and meta-analysis. *Brain Research Bulletin*, v. 177, p. 217-238, 2021.

VOSS, Patrice et al. Dynamic brains and the changing rules of neuroplasticity: implications for learning and recovery. *Frontiers in psychology*, v. 8, p. 1657, 2017.

PAULUS, Martin P.; THOMPSON, Wesley K. Computational approaches and machine learning for individual-level treatment predictions. *Psychopharmacology*, v. 238, p. 1231-1239, 2021.

PAWLICKA-DEGER, Urszula. A laboratory as the infrastructure of engagement: epistemological reflections. *Open Library of Humanities*, v. 6, n. 2, 2020.

PIANTA, Robert C. Learning from the science of learning: If we know so much, why aren't we smarter?. *Education Next*, v. 17, n. 4, p. 79-81, 2017.

JAYASANKARA REDDY, K.; HUNJAN, Unnati; JHA, Priyanka. Brain-Based Learning Method: Opportunities and Challenges. *Neuro-Systemic Applications in Learning*, p. 295-307, 2021.

PIANTA, Robert C. Learning from the science of learning: If we know so much, why aren't we smarter?. *Education Next*, v. 17, n. 4, p. 79-81, 2017.

ROMAN-CABALLERO, Rafael et al. Musical practice as an enhancer of cognitive function in healthy aging-A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, v. 13, n. 11, p. e0207957, 2018.

SÁNCHEZ, Natalia; WINSTEIN, Carolee J. Lost in Translation: Simple steps in experimental design of neurorehabilitation-based research interventions to promote motor recovery post-stroke. *Frontiers in Human Neuroscience*, v. 15, p. 644335, 2021.

SAVIUK, Natasha et al. Loss of 4E-BP converts cerebellar long-term depression to long-term potentiation. *Cell Reports*, v. 39, n. 10, 2022.

SHARPLES, Jonathan; KELLEY, Paul. Introduction to Learning, Media and Technology neuroscience and education special edition. *Learning, Media and Technology*, v. 40, n. 2, p. 127-130, 2015.

SINGH, Madhu; SINGH, Madhu. Key concepts, definitions and assumptions. *Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters*, p. 17-46, 2015.

STANEIU, Roxana-Maria. Nurturing Neuroplasticity as an Enabler for Growth Mindset through Lifelong Learning and Knowledge Dynamics. In: *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*. 2023. p. 1264-1274.

THOMAS, Michael SC; MARESCHAL, Denis; DUMONTHEIL, Iroise (Ed.). *Educational neuroscience: development across the life span*. Routledge, 2020.

THOMAS, Michael SC; ANSARI, Daniel; KNOWLAND, Victoria CP. Annual research review: Educational neuroscience: Progress and prospects. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 60, n. 4, p. 477-492, 2019.

VECCHIO, Laura M. et al. The neuroprotective effects of exercise: maintaining a healthy brain throughout aging. *Brain plasticity*, v. 4, n. 1, p. 17-52, 2018.

VON BERNHARDI, Rommy; BERNHARDI, Laura Eugénín-von; EUGENÍN, Jaime. What is neural plasticity?. *The plastic brain*, p. 1-15, 2017.

WHITE, Tonya; BLOK, Elisabet; CALHOUN, Vince D. "Ethical considerations in the sharing of clinical neuroimaging data." *Nature Reviews Neuroscience*, 2020. doi: 10.1038/S41583-020-0362-6.

WIDODO, Ari; MARIA, Resik Ajeng; FITRIANI, Any. Constructivist learning environment during virtual and real laboratory activities. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, v. 9, n. 1, p. 11-18, 2017.

WISSMAN, Kathryn T.; PETERSON, Daniel J. Investigating the replicability and generalizability of the negative testing effect. Journal of applied research in memory and cognition, v. 7, n. 3, p. 352, 2018.

WITHNALL, Alexandra. Intergenerational relationships and lifelong learning: Missing links. Journal of Intergenerational Relationships, v. 15, n. 1, p. 4-13, 2017.

GRACIA-TABUENCA, Zeus et al. Development of the brain functional connectome follows puberty-dependent nonlinear trajectories. Neuroimage, v. 229, p. 117769, 2021.

ZHAO, Yuzhen et al. Spiking neural P systems with long-term potentiation and depression. Information Sciences, v. 640, p. 119082, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil